

Секція Менеджмент	
УДК 658.3:331.5	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-18
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Сучасні виклики HR-менеджменту в умовах воєнного стану

Гудзь Марина Вікторівна

доктор економічних наук, професор,
 Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна
 e-mail: gydzmarina@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-1454-4987>

Анотація. Трансформація ринку праці України в умовах воєнного стану супроводжується суттєвими змінами у структурі зайнятості, скороченням чисельності працівників, посиленням трудової міграції та мобілізацією економічно активного населення. Такі процеси формують нові виклики для підприємств і зумовлюють необхідність адаптації системи управління персоналом до кризових умов функціонування. У зв'язку з цим зростає значення ефективного HR-менеджменту, спрямованого на забезпечення кадрової стійкості підприємств, утримання працівників та підтримання безперервності бізнес-процесів.

Метою статті є аналіз викликів HR-менеджменту в умовах воєнного стану та визначення інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств.

У процесі дослідження використано методи статистичного та порівняльного аналізу, узагальнення та систематизації наукових підходів. Інформаційною базою дослідження стали статистичні дані Державної служби статистики України щодо чисельності працівників і рівня заробітної плати за видами економічної діяльності, а також результати опитувань роботодавців, проведених Європейською Бізнес Асоціацією.

Результати дослідження засвідчили значне скорочення чисельності працівників у більшості секторів економіки та одночасне зростання рівня оплати праці, що свідчить про формування структурного дефіциту робочої сили. У відповідь на ці виклики підприємства активізують кадрову політику, застосовують інструменти матеріальної мотивації, розвивають програми навчання й підтримки працівників, а також упроваджують дистанційні та гібридні формати зайнятості. У роботі запропоновано класифікацію викликів HR-менеджменту, що охоплює демографічно-кадрові, мотиваційно-компенсаційні, організаційно-управлінські, психологічно-безпекові та правово-адаптаційні аспекти, а також узагальнено інструменти забезпечення кадрової стійкості підприємств у кризових умовах.

У висновках доведено, що формування кадрової стійкості є важливою умовою адаптивності підприємств і забезпечення безперервності їх функціонування в нестабільному середовищі.

Практичне значення результатів полягає в можливості використання запропонованих підходів для вдосконалення кадрової політики підприємств, підвищення ефективності управління персоналом та забезпечення стабільності діяльності підприємств в умовах воєнних і економічних викликів.

Ключові слова: HR- менеджмент, дистанційне управління, психологічна стійкість, гнучкість, безпека та антикризове управління, воєнний стан.

Contemporary Challenges of HR Management under Martial Law

Maryna Gudz

Doctor of Economic Sciences, Professor,
 National University Zaporizhzhia Polytechnic, Zaporizhzhia, Ukraine
 e-mail: gydzmarina@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-1454-4987>

Abstract. The transformation of Ukraine's labour market under martial law is accompanied by significant changes in the structure of employment, a reduction in the number of employees, intensified labour migration, and the mobilization of economically active population. These processes create new challenges for

enterprises and necessitate the adaptation of human resource management systems to crisis operating conditions. In this context, the importance of effective HR management increases, aimed at ensuring workforce resilience, retaining employees, and maintaining the continuity of business processes.

The purpose of the article is to analyse the challenges of HR management under martial law and to identify instruments for ensuring workforce resilience of enterprises.

The research employs methods of statistical and comparative analysis, as well as generalization and systematization of scientific approaches. The information base of the study includes statistical data from the State Statistics Service of Ukraine on the number of employees and wage levels by types of economic activity, as well as the results of employer surveys conducted by the European Business Association.

The results of the study indicate a significant reduction in the number of employees across most sectors of the economy, accompanied by a simultaneous increase in wage levels, which reflects the emergence of a structural labour shortage. In response to these challenges, enterprises are intensifying their HR policies, applying financial motivation instruments, developing employee training and support programmes, and implementing remote and hybrid forms of employment. The paper proposes a classification of HR management challenges covering demographic and labour-related, motivational and compensation-related, organisational and managerial, psychological and security-related, as well as legal and adaptive aspects. In addition, the study systematizes instruments for ensuring workforce resilience of enterprises under crisis conditions.

The conclusions demonstrate that fostering workforce stability is a key factor in ensuring the adaptability of enterprises and the continuity of their operations in an unstable environment.

The practical significance of the results lies in the possibility of applying the proposed approaches to improve enterprise HR policies, enhance the effectiveness of personnel management, and ensure the stability of enterprise operations under military and economic challenges.

Keywords: HR management, remote management, psychological resilience, flexibility, security and crisis management, martial law.

Вступ

Актуальність проблеми. Функціонування ринку праці України відбувається в умовах суттєвих соціально-економічних трансформацій, зумовлених воєнними, демографічними та інституційними чинниками. Зміни у структурі зайнятості, переміщення населення, мобілізаційні процеси та релокація підприємств формують нові умови використання трудових ресурсів і посилюють нестабільність кадрового потенціалу підприємств [1]. У таких обставинах зростає значення ефективного управління персоналом, здатного забезпечити адаптацію кадрової політики до кризових викликів, підтримання стабільності трудових колективів і безперервності діяльності підприємств. У зв'язку з цим дослідження викликів HR-менеджменту та пошук інструментів забезпечення кадрової стійкості набувають важливого теоретичного й практичного значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика трансформації ринку праці та системи управління персоналом в умовах кризових змін активно досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, А. Качур та співавтори (А. Kachur et al.) аналізують вплив воєнних дій на HR-менеджмент міжнародних консалтингових компаній в Україні та підкреслюють значення гнучких форм організації праці, внутрішніх комунікацій і програм підтримки персоналу [2]. Динаміку ринку праці України під час повномасштабної війни аналізують А. Цапін (А. Tsapin), О. Жолудь (О. Zholud), демонструючи суттєве скорочення участі населення в робочій силі й значні регіональні диспропорції зайнятості [1]. У ширшому контексті управління персоналом у кризових умовах А. Ньюман та колеги (А. Newman et al.) підкреслюють необхідність стратегічної ролі HR-менеджменту для підтримки організаційної стійкості [3]. Особливості управління людськими ресурсами в умовах воєнних ризиків аналізують У. Савків, Г. Сидор, які акцентують на інтеграції кризового менеджменту, психологічної підтримки та управління стресом [4]. Питання розвитку управлінських компетентностей розкриває І. Кутова (I. Kutova), яка наголошує на значенні емоційного інтелекту для підвищення ефективності управління персоналом [5]. Водночас низка досліджень розглядає організаційну адаптацію підприємств до кризових умов. Так, М. Дербеньов (M. Derbenov) обґрунтовує роль цифрових інструментів управління ресурсами в підвищенні економічної стійкості підприємств [6], С. Василішин та співавтори акцентують на значенні облікових механізмів і доказової бази для підтримки діяльності підприємств у воєнний період [7], А. Юткіна (А. Iutkina) показує вплив цифрових платформ на трансформацію конкурентних стратегій підприємств і організаційних моделей діяльності [8]. Тенденції розвитку HR-менеджменту в Україні, зокрема посилення цифровізації HR-процесів, упровадження програм підтримки працівників та формування гнучких моделей управління персоналом, досліджують О. Боровиков та колеги (О. Borovikov et al.) [9]. Системні трансформації ринку праці в умовах

цифровізації економіки розглядає О. Жученко (O. Zhuchenko), акцентуючи на поширенні онлайн-зайнятості, цифрового рекрутингу та нових моделей мотивації працівників [10]. Отже, результати наукових досліджень свідчать про суттєву трансформацію ринку праці та HR-менеджменту під впливом воєнних, економічних і технологічних чинників, що зумовлює необхідність подальшого дослідження інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств у кризових умовах.

Виділення невирішеної частини проблеми. Попри значну кількість досліджень, присвячених трансформації ринку праці, управлінню персоналом у кризових умовах та адаптації підприємств до воєнних ризиків, низка важливих аспектів залишається недостатньо розкритою. Більшість наукових праць зосереджується на окремих елементах функціонування ринку праці або окремих інструментах HR-менеджменту, тоді як комплексний аналіз взаємозв'язку між кадровим дефіцитом, трансформацією системи мотивації працівників, розвитком дистанційних форм зайнятості та правовими механізмами регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану висвітлено фрагментарно. Обмежено дослідженими залишаються питання систематизації сучасних викликів HR-менеджменту, формування інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств та інтеграції організаційних, мотиваційних, психологічних і правових механізмів управління персоналом у кризових умовах. Це зумовлює необхідність подальшого наукового осмислення трансформації HR-політики підприємств та розроблення комплексних підходів до забезпечення кадрової стійкості бізнесу в умовах воєнних викликів.

Метою статті є аналіз сучасних викликів HR-менеджменту в умовах воєнного стану та визначення інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств. Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 1) проаналізувати трансформацію ринку праці України в умовах воєнного стану на основі статистичних даних та результатів опитувань роботодавців; 2) систематизувати виклики HR-менеджменту, пов'язані з дефіцитом кадрів, змінами в мотиваційній політиці та організації праці; 3) обґрунтувати та узагальнити інструменти забезпечення кадрової стійкості підприємств в умовах кризових трансформацій.

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає в систематизації сучасних викликів HR-менеджменту в умовах воєнного стану з урахуванням трансформації ринку праці, кадрового дефіциту та змін організації праці. Запропоновано авторську класифікацію викликів HR-менеджменту та узагальнено комплекс інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств, що поєднує демографічно-кадрові, мотиваційні, організаційні, психологічні та правові аспекти управління персоналом.

Практичне значення. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання запропонованих підходів для вдосконалення кадрової політики підприємств у кризових умовах. Запропоновані HR-інструменти можуть бути застосовані для зниження кадрових ризиків, підвищення ефективності управління персоналом, розвитку програм мотивації та підтримки працівників, а також забезпечення безперервності діяльності підприємств в умовах воєнних і економічних викликів.

Методологія

Методи дослідження. У дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Зокрема, методи аналізу та узагальнення – для систематизації наукових підходів до управління персоналом у кризових умовах; статистичний аналіз – для оцінювання динаміки зайнятості та рівня оплати праці за видами економічної діяльності; порівняльний аналіз – для виявлення змін у структурі ринку праці та кадровій політиці підприємств; а також метод логічного узагальнення для формування авторського підходу до класифікації викликів HR-менеджменту та визначення інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств.

Джерела даних. Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні матеріали Державної служби статистики України щодо чисельності працівників і динаміки середньої заробітної плати за видами економічної діяльності [11], а також результати опитувань роботодавців, проведених Європейською Бізнес Асоціацією у 2024–2025 роках [12; 13]. Додатково використано нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини в умовах воєнного стану, зокрема положення Кодексу законів про працю України та Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Інструменти аналізу. Для обробки та інтерпретації даних застосовано методи статистичного групування, порівняльного аналізу та структурного узагальнення. Використано табличний метод представлення результатів для виявлення змін у чисельності працівників, рівні оплати праці та кадровій політиці підприємств. Узагальнення результатів статистичного аналізу та даних опитувань дозволило сформулювати класифікацію викликів HR-менеджменту та визначити інструменти підвищення

кадрової стійкості підприємств.

Обмеження дослідження пов'язані з використанням агрегованих статистичних даних та результатів опитувань роботодавців, що відображають загальні тенденції ринку праці, але можуть не повністю враховувати галузеві й регіональні особливості. Крім того, динамічність економічної ситуації в умовах воєнного стану може зумовлювати швидкі зміни показників зайнятості та кадрової політики підприємств, що потребує подальшого уточнення результатів у подальших дослідженнях.

Результати

Повномасштабна збройна агресія суттєво трансформувала ринок праці України, спричинивши структурні зміни у сфері зайнятості та функціонуванні трудових ресурсів. Воєнні дії призвели до скорочення чисельності працівників, посилення трудової міграції, мобілізації значної частини економічно активного населення, релокації підприємств і зміни галузевої структури зайнятості. Унаслідок цього підприємства функціонують в умовах нестабільності кадрового потенціалу, що безпосередньо впливає на ефективність організації праці та систему управління персоналом [14, с. 92]. У таких умовах ринок праці характеризується одночасним поєднанням двох взаємопов'язаних процесів: загальним скороченням чисельності працівників та формуванням структурного дефіциту робочої сили в низці галузей економіки. Це зумовлює необхідність адаптації підприємств до нових соціально-економічних умов, перегляду підходів до кадрової політики та впровадження антикризових інструментів управління персоналом. Для об'єктивної оцінки трансформаційних процесів на ринку праці доцільно проаналізувати статистичні дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності, що дозволяє визначити масштаби змін у структурі зайнятості та виявити галузі, які зазнали найбільших кадрових втрат.

Таблиця 1

Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні за видами економічної діяльності (місячні зрізи), тис. осіб

Вид економічної діяльності	Січень 2020 р.	Січень 2022 р.	Вересень 2025 р.	Зміна 2025 р. до 2020 р., тис. осіб	Зміна 2025 р. до 2020, %
Усього	7476,0	7137,1	5350,3	-2125,7	-28,4
Сільське господарство	376,5	369,4	297,8	-78,7	-20,9
Промисловість	1847,7	1755,2	1207,9	-639,8	-34,6
Будівництво	195,7	226,3	136,1	-59,6	-30,5
Оптова та роздрібна торгівля	812,8	830,8	680,3	-132,5	-16,3
Транспорт та логістика	637,1	601,0	386,9	-250,2	-39,3
Тимчасове розміщення та харчування	78,9	64,8	38,8	-40,1	-50,8
Інформація та телекомунікації	113,2	107,6	91,6	-21,6	-19,1
Фінансова та страхова діяльність	172,1	168,5	121,2	-50,9	-29,6
Операції з нерухомим майном	76,3	72,8	56,2	-20,1	-26,3
Професійна, наукова та технічна діяльність	207,0	200,2	159,3	-47,7	-23,0
Адміністративне та допоміжне обслуговування	175,0	194,8	144,3	-30,7	-17,5
Державне управління	413,7	401,0	306,4	-107,3	-25,9
Освіта	1340,5	1211,2	964,0	-376,5	-28,1
Охорона здоров'я	865,3	788,3	638,2	-227,1	-26,2
Мистецтво, спорт та розваги	138,8	121,0	102,7	-36,1	-26,0
Інші види послуг	25,6	24,2	18,5	-7,1	-27,7

Джерело: створено автором на основі [11]

Аналіз динаміки середньооблікової кількості штатних працівників свідчить про істотне скорочення зайнятості в Україні в умовах воєнного стану. Загальна чисельність штатних працівників зменшилася з 7476,0 тис. осіб у 2020 році до 5350,3 тис. осіб у 2025 році, тобто на 2125,7 тис. осіб або на 28,4 %. Це підтверджує суттєве звуження трудового потенціалу економіки, спричинене мобілізацією населення, зовнішньою міграцією, демографічними втратами та релокацією підприємств. Найбільші скорочення зайнятості спостерігаються у сфері тимчасового розміщення та харчування, де чисельність працівників зменшилася з 78,9 до 38,8 тис. осіб (-50,8 %), що пов'язано з різким спадом

туристичної та ресторанної діяльності. Значні втрати також характерні для транспорту й логістики, де кількість працівників скоротилася з 637,1 до 386,9 тис. осіб (–250,2 тис. осіб або –39,3 %), а також для промисловості, де зайнятість знизилася з 1847,7 до 1207,9 тис. осіб (–639,8 тис. осіб або –34,6 %). Відчутне зменшення чисельності персоналу відбулося і в будівництві (–30,5 %), фінансовій та страховій діяльності (–29,6 %), освіті (–28,1 %) та охороні здоров'я (–26,2 %). Водночас окремі види економічної діяльності демонструють відносно менші темпи скорочення зайнятості. Зокрема, у сфері оптової та роздрібно торгівлі чисельність працівників зменшилася на 132,5 тис. осіб (–16,3 %), в адміністративному та допоміжному обслуговуванні – на 30,7 тис. осіб (–17,5 %), а у сфері інформації та телекомунікацій – на 21,6 тис. осіб (–19,1 %). Порівняно нижчі темпи скорочення в цих галузях пояснюються більшою гнучкістю організації праці, можливістю використання дистанційних форматів зайнятості та активною цифровізацією бізнес-процесів.

Отримані результати свідчать про скорочення трудових ресурсів та посилення кадрового дефіциту в економіці. Важливим індикатором трансформацій на ринку праці є зміна рівня заробітної плати, динаміку якої за видами економічної діяльності узагальнено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка середньої заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності в Україні (місячні зрізи), грн

Вид економічної діяльності	Січень 2020 р.	Січень 2022 р.	Вересень 2025 р.	Зміна 2025 р. до 2020 р., тис. осіб	Зміна 2025 р. до 2020, %
Усього	10727	14577	26623	+15896	+148,2
Сільське господарство	8542	11899	25727	+17185	+201,2
Промисловість	12177	15441	29954	+17777	+146,0
Будівництво	9164	11392	24456	+15292	+166,9
Оптова та роздрібно торгівля	11013	14798	31266	+20253	+183,9
Транспорт та логістика	12362	15677	27793	+15431	+124,8
Тимчасове розміщування та харчування	7395	9453	18807	+11412	+154,3
Інформація та телекомунікації	17941	27198	64330	+46389	+258,6
Фінансова та страхова діяльність	20080	24928	50706	+30626	+152,5
Операції з нерухомим майном	9029	12949	23011	+13982	+154,8
Професійна, наукова й технічна діяльність	14805	19968	35166	+20361	+137,5
Адміністративне та допоміжне обслуговування	9267	12550	20490	+11223	+121,1
Державне управління	13845	17446	32871	+19026	+137,4
Освіта	8166	11489	16901	+8735	+107,0
Охорона здоров'я	7297	13245	18373	+11076	+151,8
Мистецтво, спорт та розваги	8314	11962	19319	+11005	+132,4
Інші види послуг	10646	13372	29577	+18931	+177,8

Джерело: створено автором на основі [11]

Аналіз динаміки середньої заробітної плати свідчить, що в умовах воєнного стану на ринку праці України формується тенденція до зростання рівня оплати праці, попри суттєве скорочення чисельності працівників. У середньому по економіці заробітна плата збільшилася з 10727 грн у 2020 році до 26623 грн у 2025 році, тобто на 15896 грн або на 148,2 %, що відображає посилення конкуренції роботодавців за наявні трудові ресурси. Найбільш стрімке зростання оплати праці зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій, де середня заробітна плата зросла з 17941 до 64330 грн, тобто на 46389 грн або на 258,6 %. Високі темпи підвищення також спостерігаються в сільському господарстві (+201,2 %), оптовій та роздрібній торгівлі (+183,9 %), будівництві (+166,9 %) та фінансовій і страховій діяльності (+152,5 %). Значне зростання заробітної плати в цих секторах пов'язане з дефіцитом робочої сили, необхідністю утримання кваліфікованих працівників та адаптацією бізнесу до нових економічних умов. Водночас у низці соціально значущих галузей темпи зростання оплати праці залишаються нижчими. Зокрема, у сфері освіти заробітна плата збільшилася з 8166 до 16901 грн (+107,0 %), в адміністративному обслуговуванні – на 121,1 %, а у транспорті та логістиці – на 124,8 %. Порівняно повільніше зростання доходів у цих сферах може посилювати ризики відтоку кадрів та зниження

кадрової стабільності.

Отже, статистичні дані демонструють одночасне поєднання двох тенденцій: зменшення чисельності працівників та зростання рівня оплати праці, що свідчить про формування структурного дефіциту робочої сили на ринку праці України. У таких умовах підприємства змушені посилювати мотиваційну політику, підвищувати оплату праці та впроваджувати нові підходи до управління персоналом для утримання й залучення працівників. Для більш глибокого розуміння сучасних викликів управління персоналом доцільно проаналізувати результати опитувань роботодавців, що відображають практичні тенденції кадрової політики підприємств (табл. 3).

Таблиця 3

Основні тенденції ринку праці за результатами опитувань роботодавців

Показник	Дані опитування 2024 р.	Дані опитування 2025 р.
Компанії, що відкривали / планують відкривати вакансії	67% планували відкриття вакансій у 2024 р.	88% відкривали нові вакансії у 2024 р.
Компанії, що підвищували / планують підвищувати зарплати	72% планували підвищення у 2024 р.	87% підвищили зарплати у 2024 р.; 88% планують підвищення у 2025 р.
Компанії, що відчувають значний дефіцит кадрів	74%	71%
Компанії, що частково відчувають дефіцит кадрів	17%	25%
Компанії, що не відчувають дефіциту кадрів	7%	4%
Компанії, що збільшували / планують збільшити чисельність персоналу	35% планували збільшення у 2024 р.	46% планують збільшення у 2025 р.
Компанії, що збільшували / планують збільшити бюджети на навчання і розвиток	39%	33%
Компанії, що виходять / планують вихід на нові ринки	32%	24%

Джерело: створено автором на основі [12; 13]

Аналіз результатів опитувань Європейської Бізнес Асоціації свідчить, що ринок праці України у воєнний період характеризується поєднанням дефіциту робочої сили та активізації кадрової політики підприємств. У 2024 році 67 % компаній планували відкриття нових вакансій, тоді як у 2025 році вже 88 % роботодавців фактично відкривали нові робочі місця, що демонструє поступове відновлення ділової активності та зростання потреби бізнесу в трудових ресурсах. Водночас основною проблемою ринку праці залишається дефіцит персоналу. У 2024 році 74 % компаній повідомили про значну нестачу працівників, а у 2025 році 71 % роботодавців продовжують відчувати суттєвий дефіцит кадрів, ще 25 % – часткову нестачу персоналу, тоді як лише 4 % компаній не стикаються з кадровими проблемами. Це підтверджує збереження системного дисбалансу між попитом на робочу силу та її фактичною пропозицією. Одним з основних інструментів реагування на кадровий дефіцит стало підвищення заробітної плати. У 2024 році 72 % компаній планували підвищення оплати праці, а за результатами наступного дослідження 87 % роботодавців фактично підвищили зарплати у 2024 році, при цьому 88 % компаній планують подальше підвищення у 2025 році. Паралельно з цим 46 % підприємств планують збільшення чисельності персоналу, що свідчить про намагання бізнесу розширювати діяльність навіть у складних економічних умовах. Водночас роботодавці поступово змінюють підходи до розвитку людського капіталу. Частка компаній, які інвестують у навчання та розвиток персоналу, становить 39 % у 2024 році та 33 % у 2025 році, тоді як 32 % підприємств у 2024 році та 24 % у 2025 році розглядали можливість виходу на нові ринки. Це свідчить про те, що в умовах воєнної нестабільності значна частина компаній зосереджується на стабілізації кадрового потенціалу та підтримці внутрішніх бізнес-процесів. Таким чином, результати опитувань підтверджують, що дефіцит кадрів залишається визначальним викликом для українських підприємств, що змушує роботодавців посилювати мотиваційну політику, підвищувати оплату праці, відкривати нові вакансії та переглядати підходи до управління персоналом. Окрім проблеми кадрового дефіциту, важливим напрямом трансформації HR-менеджменту є розвиток систем підтримки працівників та адаптація

кадрової політики до умов воєнного часу (табл. 4).

Таблиця 4

Підтримка працівників та особливості кадрової політики компаній в умовах воєнного стану

Напрямок підтримки / кадрового реагування	2024 р.	2025 р.
Повна виплата заробітної плати	97%	98%
Виплата премій	85%	84%
Психологічна підтримка працівників і членів їх сімей	49%	46%
Організація навчальних курсів / інвестиції в розвиток персоналу	47%	56%
Допомога з оплатою житла / оренди	окремі випадки	21%
Розвиток програм утримання персоналу	36%	56% інвестували в розвиток
Підтримка мобілізованих працівників, ветеранів, безперервності бізнес-процесів	зафіксовано у відповідях респондентів	зберігає актуальність

Джерело: створено автором на основі [12; 13]

Аналіз результатів опитувань свідчить, що українські компанії активно адаптують HR-політику до умов воєнного часу, поєднуючи фінансові й соціальні інструменти підтримки персоналу. Переважна більшість роботодавців забезпечує стабільність виплат заробітної плати: у 2024 році 97 % компаній здійснювали повну виплату зарплати, а у 2025 році цей показник зріс до 98 %. Високою залишається також частка підприємств, що використовують преміювання працівників: 85 % у 2024 році та 84 % у 2025 році, що свідчить про збереження стимулювальної ролі матеріальної мотивації. Помітною тенденцією є посилення інвестицій у розвиток людського капіталу. Якщо у 2024 році 47 % компаній організували навчальні програми або інвестували в розвиток персоналу, то у 2025 році цей показник зріс до 56 %, що відображає прагнення підприємств компенсувати дефіцит кадрів шляхом підвищення кваліфікації наявних працівників. Водночас значення програм утримання персоналу також зростає: частка компаній, що реалізують відповідні заходи, збільшилася з 36 % до 56 %. Окремим напрямом кадрової політики є соціальна підтримка працівників. Майже половина компаній у 2024 році (49 %) і 46 % у 2025 році надавали психологічну допомогу працівникам і членам їх сімей, що зумовлено високим рівнем стресу та професійного вигорання в умовах війни. Крім того, у 2025 році 21 % підприємств почали надавати допомогу з оплатою житла або оренди, що пов'язано з релокацією працівників і внутрішньою міграцією населення. Значна увага також приділяється підтримці мобілізованих працівників і ветеранів, а також забезпеченню безперервності бізнес-процесів. Таким чином, результати опитувань свідчать про розширення функцій HR-менеджменту, який у сучасних умовах виконує не лише адміністративну, а й соціально-стабілізаційну роль. Компанії активно використовують фінансові стимули, програми розвитку персоналу та інструменти соціальної підтримки для збереження кадрового потенціалу та забезпечення стабільності діяльності.

Важливим напрямом трансформації організації праці в умовах воєнного стану стало поширення дистанційних і гібридних форматів зайнятості, що дозволяє підприємствам підтримувати функціонування розосереджених команд і забезпечувати гнучкість управління персоналом (табл. 5).

Таблиця 5

Дистанційна робота, працівники за кордоном та організаційна гнучкість компаній

Показник	Дані
Віддалена робота можлива для всіх працівників	28%
Віддалена робота можлива лише для окремих категорій працівників	54%
Компанії, які не мають можливості віддаленої роботи	17%
Компанії, що не планують повертати працівників до офісу найближчим часом	41%
Компанії, що планують повернути всіх працівників до офісу	12%
Компанії, що планують повернути лише окремі категорії працівників	20%
Компанії, у яких усі працівники перебувають в Україні	32% у 2024 р.; 35% у 2025 р.
Компанії, у яких до 5% працівників працюють за кордоном	52% у 2024 р.; 44% у 2025 р.
Компанії, у яких 6–10% працівників працюють за кордоном	19% у 2024 р.; 10% у 2025 р.
Компанії, у яких понад 15% працівників працюють за кордоном	5%

Джерело: створено автором на основі [12; 13]

Аналіз результатів опитувань свідчить, що організація праці в українських компаніях у воєнний період зазнала суттєвої трансформації. Дистанційні формати зайнятості стали важливим інструментом підтримання безперервності діяльності підприємств та адаптації до умов просторової розосередженості працівників. Водночас можливість віддаленої роботи значно залежить від специфіки діяльності компаній. Зокрема, лише 28 % підприємств зазначили, що дистанційна робота можлива для всіх працівників, тоді як 54 % роботодавців дозволяють її лише для окремих категорій персоналу. При цьому 17 % компаній не мають можливості застосовувати віддалені формати зайнятості через виробничий, логістичний або організаційний характер роботи. Опитування також демонструє різні підходи підприємств до майбутньої організації праці. Зокрема, 41 % компаній не планують повертати працівників до офісного формату найближчим часом, тоді як лише 12 % роботодавців мають намір повністю відновити офісну роботу. Водночас 20 % компаній планують повернути до офісів лише окремі категорії працівників, що свідчить про формування гібридних моделей зайнятості як одного з основних напрямів розвитку сучасного HR-менеджменту. Важливим чинником трансформації управління персоналом є також географічна мобільність працівників. У 2024 році 32 % компаній повідомили, що всі працівники перебувають в Україні, тоді як у 2025 році цей показник зріс до 35 %, що може свідчити про поступове повернення частини трудових ресурсів. Проте значна частка підприємств продовжує працювати з розосередженими командами: у 2024 році 52 % компаній зазначили, що до 5 % працівників працюють за кордоном, а у 2025 році цей показник становив 44 %. Частка підприємств, де 6–10 % працівників перебувають за межами країни, зменшилася з 19 % до 10 %, що також вказує на часткову стабілізацію кадрової ситуації.

Отримані результати підтверджують, що сучасні виклики HR-менеджменту пов'язані не лише з дефіцитом кадрів, а й із необхідністю організації роботи розосереджених команд, розвитку дистанційних форм зайнятості та забезпечення психологічної та соціальної підтримки працівників. У таких умовах система управління персоналом повинна адаптуватися до нових соціально-економічних реалій та забезпечувати гнучкість організації праці.

Важливим у регулюванні трудових відносин у цих умовах відіграє правове забезпечення, яке визначає гарантії працівників і обов'язки роботодавців. Воєнний стан суттєво трансформував практику трудових відносин, однак не скасував фундаментальних прав працівника на працю та своєчасну оплату праці. Положення Кодексу законів про працю України [15] зберігають чинність навіть у період збройної агресії, що зобов'язує роботодавців забезпечувати належну організацію трудового процесу, документально оформлювати зміни в режимі роботи та вживати всі можливі заходи для своєчасної виплати заробітної плати. Додаткове регулювання трудових відносин було запроваджено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [16], який надав роботодавцям ширші можливості для гнучкого управління персоналом. Водночас застосування таких інструментів, як простій, дистанційна робота, призупинення трудового договору або переведення працівника на іншу роботу, повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства та належним документальним оформленням. Якщо працівник не має можливості виконувати свої трудові обов'язки з причин, що не залежать від нього, зокрема через бойові дії, окупацію або руйнування інфраструктури, його відсутність не може розглядатися як порушення трудової дисципліни. Таким чином, правовий аспект управління персоналом набуває особливого значення в умовах воєнного стану, оскільки сучасна кадрова політика повинна поєднувати організаційну гнучкість, безпекові рішення, правову визначеність і соціальну відповідальність роботодавця. Однак лише правові механізми не здатні повністю подолати кадрові виклики сучасного ринку праці.

У цих умовах підприємствам необхідно впроваджувати комплексні HR-інструменти, спрямовані на забезпечення кадрової стійкості та адаптацію системи управління персоналом до кризових умов [17, с. 113]. Узагальнення результатів статистичного аналізу та опитувань роботодавців дозволяє систематизувати основні виклики HR-менеджменту в умовах воєнного стану та визначити інструменти їх подолання (табл. 6).

Таблиця 6

Класифікація викликів HR-менеджменту та інструменти забезпечення кадрової стійкості підприємства в умовах воєнного стану

Група викликів	Прояв проблеми	HR-інструменти	Очікуваний результат
Демографічно-кадрові	Дефіцит працівників, мобілізація, міграція	Карта кадрової критичності; кадровий резерв; перекваліфікація;	Зниження кадрового дефіциту

Група викликів	Прояв проблеми	HR-інструменти	Очікуваний результат
	робочої сили	інклюзивний рекрутинг (ветерани, працівники 40+, люди обмеженими можливостями)	та стабілізація персоналу
Мотиваційно-компенсаційні	Високі зарплатні очікування, конкуренція за працівників, плинність кадрів	Гнучкий компенсаційний пакет (зарплата + бонуси утримання + навчання + медичне страхування + компенсація житла)	Підвищення мотивації та утримання працівників
Організаційно-управлінські	Дистанційна робота, релокація підприємств, розосереджені команди	Гібридні моделі зайнятості; цифрові HR-інструменти; сценарії безперервності HR-процесів (мобілізація, релокація, блекаут)	Безперервність бізнес-процесів
Психологічно-безпекові	Стрес, вигорання, зниження продуктивності	Програми психологічної стійкості; корпоративні програми добробуту; адаптаційні програми для працівників після релокації або військової служби	Підвищення психологічної стійкості та продуктивності персоналу
Правово-адаптаційні	Зміна режиму праці, дистанційна робота, призупинення трудових договорів	HR-комплаєнс; стандарти документального оформлення трудових відносин; правова підтримка HR-процесів	Зниження юридичних ризиків та стабільність трудових відносин

Джерело: створено автором на основі [18; 19; 20]

Представлена класифікація викликів HR-менеджменту демонструє, що забезпечення кадрової стійкості підприємства в умовах воєнного стану потребує системного й багаторівневого підходу до управління персоналом. Узагальнення результатів статистичного аналізу та опитувань роботодавців засвідчує, що сучасні кадрові виклики мають комплексний характер і охоплюють демографічні, мотиваційні, організаційні, психологічні та правові аспекти функціонування підприємств. Зокрема, демографічно-кадрові виклики, пов'язані з мобілізацією, міграцією й дефіцитом робочої сили, потребують застосування таких інструментів, як формування карти кадрової критичності, розвиток кадрового резерву, перекваліфікація персоналу та інклюзивний рекрутинг. Мотиваційно-компенсаційні виклики, зумовлені конкуренцією за працівників і зростанням зарплатних очікувань, актуалізують використання гнучких компенсаційних пакетів, що поєднують фінансові стимули з програмами розвитку та соціальної підтримки працівників. Водночас організаційно-управлінські виклики пов'язані з поширенням дистанційної роботи, релокацією підприємств та функціонуванням розосереджених команд, що зумовлює необхідність упровадження гібридних моделей зайнятості, цифрових HR-інструментів та сценаріїв безперервності бізнес-процесів. Значну роль відіграють також психологічно-безпекові аспекти, оскільки тривалий стрес, професійне вигорання та адаптація працівників після релокації або військової служби потребують реалізації програм психологічної підтримки й корпоративних програм добробуту. Окрему групу становлять правово-адаптаційні виклики, що вимагають підвищення рівня HR-комплаєнсу, чіткого документального оформлення трудових відносин і правового супроводу кадрових процесів.

Отже, запропонований підхід дозволяє систематизувати основні виклики HR-менеджменту та визначити комплекс практичних інструментів їх подолання. Використання карти кадрової критичності, програм психологічної підтримки, гнучких компенсаційних пакетів і цифрових HR-рішень сприяє підвищенню адаптивності підприємств до кризових умов, стабілізації персоналу та забезпеченню безперервності бізнес-процесів.

Обговорення

Інтерпретація результатів. Отримані результати свідчать про суттєву трансформацію ринку праці України в умовах воєнного стану, що проявляється в поєднанні скорочення чисельності працівників та зростання рівня оплати праці в більшості видів економічної діяльності. Така динаміка відображає формування структурного дефіциту робочої сили, зумовленого демографічними втратами, мобілізацією населення, трудовою міграцією та релокацією підприємств. У цих умовах підприємства

змушені активніше використовувати інструменти мотивації та утримання персоналу, зокрема підвищення заробітної плати, розвиток програм навчання, психологічної підтримки й соціальної допомоги працівникам. Водночас спостерігається поширення дистанційних і гібридних форматів зайнятості, що дозволяє підприємствам підтримувати функціонування розосереджених команд і забезпечувати гнучкість організації праці. Сукупність цих тенденцій свідчить про зростання ролі HR-менеджменту як стратегічного елементу антикризового управління підприємствами.

Отримані результати узгоджуються з висновками низки наукових досліджень, присвячених трансформації управління персоналом та ринку праці України в умовах воєнних викликів. Зокрема, А. Качур та колеги (A. Kachur et al.) підкреслюють, що війна суттєво змінює практики HR-менеджменту, посилюючи значення гнучких форм зайнятості, підтримки працівників і розвитку корпоративної соціальної відповідальності [2, с. 131]. Аналогічні тенденції демонструють Т. Стройко та співавтори (T. Stroiko et al.), акцентуючи на стратегічній ролі управління людськими ресурсами в забезпеченні стійкості підприємств під час воєнних дій [21, с. 94]. Відповідно, результати цього дослідження корелюють із висновками О. Жученко (O. Zhuchenko), який розглядає трансформацію ринку праці під впливом цифровізації та технологічних змін, що проявляється в поширенні нових форм зайнятості, цифрових платформ і зміні вимог до компетентностей працівників [10, с. 33]. Подібну позицію підтримують В. Мячин (V. Myachin) та О. Висоцький (O. Vysotskyi), які наголошують на необхідності структурної модернізації ринку праці та розвитку людського капіталу як передумови післявоєнного відновлення економіки [19, с. 29].

Важливий аспект управління персоналом у кризових умовах розглядають У. Савків та Г. Сидор, які акцентують на інтеграції інструментів кризового менеджменту, психологічної підтримки та управління ризиками у практику HR-менеджменту [4, с. 83]. Схожі підходи демонструють Г. Миськів та В. Білик, досліджуючи напрями антикризового управління персоналом, зокрема в IT-секторі [22], а також І. Грицяк, підкреслюючи значення кадрового забезпечення, цифрових рішень та гнучких управлінських механізмів для реалізації стратегій розвитку підприємств у період воєнного стану [20]. Крім того, у науковій літературі наголошується на важливості інституційних та організаційних аспектів забезпечення стійкості підприємств. Так, С. Василішин та співавтори підкреслюють значення облікових механізмів і доказової бази для підтримки діяльності підприємств у воєнних умовах, що опосередковано впливає й на стабільність зайнятості [7, с. 51]. Питання формування та розвитку HR-служб у контексті нових економічних викликів розглядають К. Гірняк та колеги, які підкреслюють необхідність підвищення ролі кадрових підрозділів у стратегічному управлінні підприємствами [18]. Таким чином, результати проведеного дослідження загалом узгоджуються з науковими підходами, представленими у сучасній літературі, та підтверджують, що в умовах воєнного стану HR-менеджмент набуває стратегічного значення для забезпечення кадрової стійкості підприємств, адаптації організацій до кризових умов та підтримки стабільності функціонування ринку праці.

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі трансформації ринку праці України в умовах воєнного стану та систематизації викликів, що постають перед системою управління персоналом підприємств. У роботі узагальнено статистичні тенденції зайнятості та рівня оплати праці, а також результати опитувань роботодавців, що дозволило визначити основні напрями змін кадрової політики підприємств. Запропоновано авторську класифікацію викликів HR-менеджменту, яка охоплює демографічно-кадрові, мотиваційно-компенсаційні, організаційно-управлінські, психологічно-безпекові та правово-адаптаційні аспекти. На основі цієї класифікації сформовано систему інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств, що поєднує організаційні, економічні, соціальні та правові механізми управління персоналом у кризових умовах.

Практичне значення. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання запропонованих підходів для вдосконалення системи управління персоналом підприємств, що функціонують у нестабільному економічному середовищі. Запропонована класифікація викликів HR-менеджменту та відповідні інструменти реагування можуть бути застосовані при формуванні кадрової політики підприємств, розробленні програм утримання персоналу, організації дистанційної та гібридної роботи, а також створенні системи психологічної підтримки працівників. Використання таких інструментів сприятиме підвищенню кадрової стабільності, зниженню ризиків втрати важливих працівників, забезпеченню безперервності бізнес-процесів та підвищенню адаптивності підприємств до кризових умов функціонування.

Висновки

Повномасштабна війна суттєво трансформувала функціонування ринку праці України та змінила роль HR-менеджменту в системі управління підприємствами. Скорочення чисельності працівників, мобілізація, трудова міграція та релокація бізнесу спричинили істотне звуження трудового потенціалу

економіки та формування структурного дефіциту робочої сили. У таких умовах управління персоналом набуває стратегічного значення та стає одним із важливих чинників забезпечення стабільності діяльності підприємств. Аналіз статистичних даних та результатів опитувань роботодавців засвідчує, що дефіцит кадрів є центральною проблемою сучасного ринку праці. У відповідь на ці виклики підприємства змінюють підходи до кадрової політики, активніше застосовують інструменти матеріальної мотивації, підвищують рівень оплати праці, розширюють програми навчання та розвитку персоналу, а також упроваджують заходи соціальної та психологічної підтримки працівників. Важливим напрямом трансформації управління персоналом є поширення дистанційних і гібридних форматів зайнятості, що забезпечує гнучкість організації праці та дозволяє підтримувати функціонування розосереджених команд. Суттєву роль у формуванні сучасної кадрової політики відіграє правове регулювання трудових відносин, яке в умовах воєнного стану поєднує гарантії реалізації трудових прав працівників із можливістю гнучкої організації трудового процесу. Дотримання законодавчих норм, належне документальне оформлення трудових відносин і розвиток HR-комплаєнсу стають важливими складниками ефективного управління персоналом. Запропонований підхід до класифікації викликів HR-менеджменту та використання комплексу організаційних, мотиваційних, психологічних і правових інструментів спрямований на формування кадрової стійкості підприємств у кризових умовах. Практичне значення такого підходу полягає в можливості системного реагування на кадрові ризики, підвищенні адаптивності підприємств до нестабільного середовища та забезпеченні безперервності бізнес-процесів. У сучасних умовах саме кадрова стійкість є одним з основних елементів антикризового управління та довгострокової стабільності розвитку підприємств.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленим аналізом ефективності інструментів забезпечення кадрової стійкості підприємств, оцінюванням результативності програм психологічної підтримки та гібридних моделей зайнятості, а також дослідженням ролі цифрових HR-технологій у формуванні адаптивних систем управління персоналом в умовах тривалих кризових трансформацій ринку праці.

Список використаних джерел

1. Tsapin A., Zholud O. The labor market during the war in Ukraine. *Visnyk of the National Bank of Ukraine (Working Papers 2025/04)*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.26531/vnbu2025.wp04>
2. Kachur A., Tadeyev Y., Shkrobot M. HR management and war: impact and consequences for international consulting companies in Ukraine. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. 2024. № 29. P. 127–132. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308824>
3. Newman A., Ferrer J., Andresen M., Zhang Y. Human resource management in times of crisis: what have we learnt from the recent pandemic? *The International Journal of Human Resource Management*. 2023. Vol. 34, № 15. P. 2857–2875. DOI: <https://doi.org/10.1080/09585192.2023.2229100>
4. Савків У., Сидор Г. Управління людськими ресурсами в контексті ризиків, спричинених війною в Україні. *Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтогазовій промисловості*. 2023. № 2(28). С. 77–84. DOI: [https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2\(28\)-77-84](https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-77-84)
5. Kutova I. Emotional intelligence in corporate coaching as a factor in increasing the productivity of managers. *Наукові перспективи*. 2025. № 3(57). DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-3\(57\)-1193-1207](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-3(57)-1193-1207)
6. Derbenov M. Minimizing financial risks of cloud cost volatility through automated resource control. *Актуальні питання економічних наук*. 2026. № 20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18596225>
7. Василюшин С. І., Канцедал Н. А., Лега О. В. Облік як інструмент формування експертної оцінки збитків українських підприємств в умовах війни. *Вісник ПДАУ. Економіка, управління та фінанси*. 2025. № 3. С. 43–52. DOI: <https://doi.org/10.32782/pdau.eco.2025.3.6>
8. Iutkina A. Interaction of hotels with short-term rental platforms and the impact on pricing and positioning strategies. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2026. № 26. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18504865>
9. Borovykov O., Khilukha O., Sochynska-Sybirtseva I., Oliinyk I., Shevchenko S. Features and trends in the development of HR management in Ukraine. *Human Resources Management and Services*. 2025. Vol. 7, № 3. Article 4627. DOI: <https://doi.org/10.18282/hrms4627>
10. Zhuchenko O. Systemic transformations of the labour market amidst technological economic development. *Економіка розвитку систем*. 2025. Т. 7. № 2. С. 27–34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2707-8019/2025-2-4>

11. Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Зайнятість та безробіття. *Державна служба статистики України: вебсайт*. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 12.03.2026).
12. Labour shortage, high salary expectations, and mobilisation: key trends in the labour market in 2024. *European Business Association: вебсайт*. 2024. URL: <https://eba.com.ua/en/defitsyt-kadriv-vysoki-zarplatni-ochikuvannya-ta-mobilizatsiya-klyuchovi-tendentsiyi-ryнку-pratsi-u-2024-rotsi/> (дата звернення: 12.03.2026).
13. Three quarters of employers are experiencing staff shortages in Ukraine. *European Business Association: вебсайт*. 2024. URL: <https://eba.com.ua/en/try-chverti-robotodavtsiv-vidchuvayut-defitsyt-kadriv-v-ukrayini/> (дата звернення: 12.03.2026).
14. Gudz M. V. HR management of organizations in the conditions of behavioral economy. *Prospective global scientific trends: Economics, Management and Marketing, Education and Pedagogy, Physical Education and Sports, Psychology and Sociology, Philology, Linguistics*. 2024. № sge29-03. P. 87–115. DOI: <https://doi.org/10.30890/2709-2313.2024-29-03>
15. Кодекс законів про працю України. Документ № 322-08. Редакція від 01.01.2026. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення: 12.03.2026).
16. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text> (дата звернення: 12.03.2026).
17. Гудзь М. В. Розвиток персоналу в умовах диджиталізації: рівень цифрової компетентності та важливість його зростання. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2023. № 2 (91). С. 111–118. DOI: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-14>
18. Гірняк К. М., Сенишин С. Є., Табацкова Г. В. Формування та розвиток HR-служби в умовах сучасних викликів. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17214353>
19. Myachin V., Vysotskyi O. Adapting to the future: strategic pathways for revitalizing Ukraine's labor market post-war. *Evropský Časopis Ekonomiky a Managementu*. 2025. Vol. 11, № 3. P. 16–31. DOI: <https://doi.org/10.46340/eujem.2025.11.3.2>
20. Грицяк І. Кадрове забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємств в умовах воєнного стану: виклики, ресурси, цифрові рішення. *Економіка та суспільство*. 2025. № 76. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-76-41>
21. Stroiko T., Burkun V., Medvedov R. Strategic aspects of human resources management in the context of military operations: Ukrainian experience. *Three Seas Economic Journal*. 2024. Vol. 5, № 1. P. 91–95. DOI: <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2024-5-14>
22. Миськів Г., Білик В. Сучасні напрями антикризового управління персоналом ІТ-компаній. *Економіка та суспільство*. 2026. № 83. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-83-81>

References

1. Tsapin, A., & Zholud, O. (2025). The labor market during the war in Ukraine. *Visnyk of the National Bank of Ukraine (Working Papers 2025/04)*. <https://doi.org/10.26531/vnbn2025.wp04>
2. Kachur, A., Tadeyev, Y., & Shkrobot, M. (2024). HR management and war: impact and consequences for international consulting companies in Ukraine. *Economic Bulletin of NTUU «Kyiv Polytechnic Institute» – Ekonomichnyi visnyk NTUU “Kyivskiy politekhnichnyi instytut”*, 29, 127–132. <https://doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308824>
3. Newman, A., Ferrer, J., Andresen, M., & Zhang, Y. (2023). Human resource management in times of crisis: what have we learnt from the recent pandemic? *The International Journal of Human Resource Management*, 34(15), 2857–2875. <https://doi.org/10.1080/09585192.2023.2229100>
4. Savkiv, U., & Sydor, H. (2023). Upravlinnia liudskymy resursamy v konteksti ryzykiv, sprychynenykh viinoiu v Ukraini [Human resource management in the context of risks caused by the war in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriya: Ekonomika ta upravlinnia v naftohazovii promyslovosti – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry*, 2(28), 77–84. [https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2\(28\)-77-84](https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-77-84) [in Ukrainian].
5. Kutova, I. (2025). Emotional intelligence in corporate coaching as a factor in increasing the productivity of managers. *Naukovi perspektyvy – Scientific Perspectives*, 3(57), 1193–1207. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-3\(57\)-1193-1207](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-3(57)-1193-1207)
6. Derbenov, M. (2026). Minimizing financial risks of cloud cost volatility through automated resource control. *Aktualni pytannia ekonomichnykh nauk – Current Issues of Economic Sciences*, 20.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18596225>

7. Vasylyshyn, S., Kantsedal, N., & Leha, O. (2025). Oblik yak instrument formuvannia ekspertnoi otsinky zbytkiv ukrainskykh pidpriemstv v umovakh viiny [Accounting as a tool for forming an expert assessment of losses of Ukrainian enterprises in wartime]. *Visnyk PDAU. Ekonomika, upravlinnia ta finansy – Bulletin of PDAU. Economics, Management and Finance*, 3, 43–52. <https://doi.org/10.32782/pdau.eco.2025.3.6> [in Ukrainian].
8. Iutkina, A. (2026). Interaction of hotels with short-term rental platforms and the impact on pricing and positioning strategies. *Zdobutky ekonomiky: perspektyvy ta innovatsii – Achievements of Economy: Prospects and Innovations*, 26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18504865>
9. Borovykov, O., Khilukha, O., Sochynska-Sybirtseva, I., Oliinyk I., & Shevchenko S. (2025). Features and trends in the development of HR management in Ukraine. *Human Resources Management and Services*, 7(3), 4627. <https://doi.org/10.18282/hrms4627>
10. Zhuchenko, O. (2025). Systemic transformations of the labour market amidst technological economic development. *Ekonomika rozvytku system – Economics of System Development*, 7(2), 27–34. <https://doi.org/10.32782/2707-8019/2025-2-4>
11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (n.d.). *Demografichna ta sotsialna statystyka. Rynok pratsi. Zainiatist ta bezrobittia* [Demographic and social statistics. Labour market. Employment and unemployment]. Retrieved from <https://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian].
12. European Business Association. (2024). *Labour shortage, high salary expectations, and mobilisation: key trends in the labour market in 2024*. Retrieved from <https://eba.com.ua/en/defitsyt-kadriv-vysoki-zarplatni-ochikuvannya-ta-mobilizatsiya-klyuchovi-tendentsiyi-rynku-pratsi-u-2024-rotsi/>
13. European Business Association. (2024). *Three quarters of employers are experiencing staff shortages in Ukraine*. Retrieved from <https://eba.com.ua/en/try-chverti-robotodavtsiv-vidchuvayut-defitsyt-kadriv-v-ukrayini/>
14. Gudz, M. (2024). HR management of organizations in the conditions of behavioral economy. *Prospective global scientific trends: Economics, Management and Marketing, Education and Pedagogy, Physical Education and Sports, Psychology and Sociology, Philology, Linguistics*, sge29-03, 87–115. <https://doi.org/10.30890/2709-2313.2024-29-03>
15. Labor Code of Ukraine. Document № 322-08. Edition dated 01.01.2026. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08> [in Ukrainian].
16. On the organization of labor relations under martial law: Law of Ukraine dated March 15, 2022 № 2136-IX. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20> [in Ukrainian].
17. Hudz, M. (2023). Rozvytok personalu v umovakh dydzhytalizatsii: riven tsyfrovoy kompetentnosti ta vazhlyvist yoho zrostannia [Personnel development in the context of digitalization: the level of digital competence and the importance of its growth]. *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of Systemic Approach in Economics*, 2(91), 111–118. Retrieved from <http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/91-2023> [in Ukrainian].
18. Hirniak, K., Senyshyn, S., & Tabatskova, H. (2025). Formuvannia ta rozvytok HR-sluzhby v umovakh suchasnykh vyklykiv [Formation and development of the HR service under modern challenges]. *Aktualni pytannia ekonomichnykh nauk – Current Issues of Economic Sciences*, 15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17214353> [in Ukrainian].
19. Myachin, V., & Vysotskyi, O. (2025). Adapting to the future: strategic pathways for revitalizing Ukraine's labor market post-war. *Evropský Časopis Ekonomiky a Managementu – European Journal of Economics and Management*, 11(3), 16–31. <https://doi.org/10.46340/eujem.2025.11.3.2>
20. Hrytsiak, I. (2025). Kadrove zabezpechennia realizatsii stratehii rozvytku pidpriemstv v umovakh voiennoho stanu: vyklyky, resursy, tsyfrovi rishennia [Staffing support for the implementation of enterprise development strategies under martial law: challenges, resources, digital solutions]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society*, 76. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-76-41> [in Ukrainian].
21. Stroiko, T., Burkun, V., & Medvedov, R. (2024). Strategic aspects of human resources management in the context of military operations: Ukrainian experience. *Three Seas Economic Journal*, 5(1), 91–95. <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2024-5-14>
22. Myskiv, H., & Bilyk, V. (2026). Suchasni napriamy antykryzovoho upravlinnia personalom IT-kompanii [Modern directions of anti-crisis personnel management of IT companies]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society*, 83. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-83-81> [in Ukrainian].